

education in the specialty Psychology / S. S. Sklyar, S. M. Buzhynska, A. A. Danilich-Skakun - Kharkiv, 2020. – 151 p.]

7. Clinical validity and intrarater and test-retest reliability of the Structured Clinical Interview for DSM5 – Clinician Version (SCID-5-CV)/ Flávia L. Osório [et al.] // *Psychiatry and clinical neurosciences.* – 2019. – Vol. 73, no. 12. – P. 754–760. – Mode of access: <https://doi.org/10.1111/pcn.12931>

8. Heim E. Defense mechanisms and coping behavior in terminal illness: an overview/ Edgar Heim, Alex Moser, Rolf Adler // *Psychotherapy and psychosomatics.* – 1978. – Vol. 30, no. 1. – P. 1–17. – Mode of access: <https://www.jstor.org/stable/45114890>.

9. Подольська Л. В. Особливості особистості іноземних здобувачів вищої медичної освіти на різних етапах навчання та їх вплив на формування розладів адаптації / Л. В. Подольська, Л. М. Юр'єва // *Діагностика та лікування неврологічних, психічних та наркологічних розладів.* – 2023. – Т. 31, № 1. – С. 92–96. – Доступно на: <https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-13>. [*L. V. Podolska Personality features of foreign students of higher medical education at different stages of education and their influence on the formation of adaptation disorders / L. V. Podolska, L. M. Yuryeva // Diagnostics and treatment of neurological, mental and narcological disorders.* – 2023. – Vol. 31, No. 1. – P. 92–96. – Available at: <https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-13>.]

Робота надійшла в редакцію 20.04.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 340.6: 614.23/.25: 616-036.8

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171283>

А. О. Плетенецька

АНАЛІЗ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА ФАКТОМ НЕНАЛЕЖНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Author's Information

ORCID ID: 0000-0002-7029-3377

Scopus ID: 57257296700

Researcher ID: AAZ-9198-2021

Summary. Pletenetska A. O. **ANALYSIS OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.** - *Department of Forensic Medicine and Medical Law of O.O. Bogomoletst National Medical University; e-mail: fantasyalinka@gmail.com* Traumatic brain injury is one of the most frequent types of traumas, is difficult to diagnose and often occurs in forensic medical practice. In order to improve the quality of forensic medical examinations of traumatic brain injury, including in cases of "medical cases", such examinations should be analyzed to identify difficulties and peculiarities in their conduct. It was found that the percentage of changed "Expert Opinions" over 10 years increased from 28.57±4.63% in 2012 to 40±4.63% in 2021. Neurosurgeons and anesthesiologists accounted for 14% and 10%, respectively, among all specialties, in respect of which examinations were conducted to determine the quality of medical care in the case of traumatic brain injury.

The commissions of the Main Bureau of Forensic Medical Examination found defects in the provision of medical care and their cause-and-effect relationship with the occurrence of an adverse effect in the vast majority of cases - 85.78% and 66.32%, respectively. In 12% of the conclusions of the departmental commissions of the Departments of Health Care, it was found no defects in the provision of medical care for traumatic brain injury in cases with the presence of significant defects that were directly causally related to the consequences. Despite the existence of methods and special sources of literature, diagnosis and treatment of traumatic brain injury remains a difficult task not only for specialized specialists (neuropathologists and neurosurgeons), but also for doctors of other specialties. Also, forensic assessment of the quality of treatment of traumatic brain injury causes difficulties for experts.

Key words: forensic medical examination, traumatic brain injury, provision of medical care.

Реферат. Плетенецька А. О. АНАЛІЗ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА ФАКТОМ НЕНАЛЕЖНОГО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ. Черепно-мозкова травма є одним з найчастіших видів травматизму, складно діагностується і зустрічається у судово-медичній практиці часто. Для покращення якості судово-медичних експертиз ЧМТ, у тому числі у випадках «лікарських справ», слід проаналізувати такі експертизи з виявленням складнощів та особливостей у проведенні. Було виявлено, що відсоток змінених «Висновків експерта» за 10 років збільшився від $28,57 \pm 4,63\%$ у 2012 р до $40 \pm 4,63\%$ у 2021 р. На нейрохірургів та анестезіологів припадало 14% та 10%, відповідно, серед усіх спеціальностей, у відношенні яких проводились експертизи з визначенням якості надання медичної допомоги при ЧМТ. Комісіями ДСУ ГБ дефекти у наданні медичної допомоги та їх причинно-наслідковий зв'язок з настанням несприятливого наслідку було знайдено у переважній більшості випадків – 85,78% та 66,32%, відповідно. У 12% висновки відомчих комісій УОЗ не знаходили дефектів у наданні медичної допомоги при ЧМТ у випадках наявності суттєвих дефектів, що знаходилися у прямому причинному зв'язку з наслідками. Незважаючи на існування методик та спеціальних джерел літератури, діагностика та лікування ЧМТ залишається складним завданням не тільки для профільних спеціалістів (невропатологи і нейрохірурги), а і лікарів інших спеціальностей. Також судово-медична оцінка якості лікування ЧМТ викликає труднощі у експертів.

Ключові слова: судово-медична експертиза, черепно-мозкова травма, надання медичної допомоги.

ВСТУП. Черепно-мозкова травма (ЧМТ) є одним з найчастіших видів травматизму і тому зустрічається у судово-медичній практиці доволі часто [1]. Також ЧМТ є одним з різновидів травм, які складно діагностуються, особливо у випадках клінічно-легких форм або поєднання ЧМТ з іншими патологічними станами [2].

Комплекс діагностичних і лікувальних заходів при ЧМТ базується на стандартних рекомендаціях нейрохірургів і невропатологів. Цей комплекс необхідно проводити в будь-яких медичних закладах, щоб мінімізувати смертність пацієнтів [3]. У випадках порушення рекомендацій при смерті хворого виникає необхідність проведення судово-медичної експертизи кваліфікації та якості медичної допомоги. В останній час збільшується кількість позовів громадян у зв'язку з неякісним наданням медичної допомоги, зокрема і при ЧМТ. Втім не зважаючи на існування літератури, яка присвячена судово-медичній діагностиці ЧМТ, зокрема і оцінці якості надання медичної допомоги, експерти продовжують стикатись з труднощами, що може бути приводом для повторного призначення комісійних судово-медичних експертиз [4].

Для покращення якості судово-медичних експертиз ЧМТ, у тому числі у випадках «лікарських справ», в Україні повстає необхідність детального аналізу таких експертиз з виявленням складнощів та особливостей у проведенні.

Метою аналізу було дослідити судово-медичні експертизи за фактом неналежного надання медичної допомоги при ЧМТ шляхом аналізу архівної бази ДСУ ГБ за 2012-2021 рр для з'ясування структури та якості проведення цих експертиз.

Матеріали і методи. Матеріалом досліджень були щорічні звіти ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» (ДСУ ГБ) та всіх бюро судово-медичної експертизи України за 2012-2021 рр (за наявністю відповідних угод про співпрацю між кафедрами та бюро). Також використовувались журнали звітності експертиз ДСУ ГБ, які відображали коротку інформацію щодо кожної експертизи: номери, дані сторони, яка призначала експертизу, дані потерпілої особи (трупа), у відношенні якої проводилась експертиза, короткі обставини справи (ПБ, вік, стать), привід призначення експертизи, надані на експертизу матеріали, короткий зміст попередніх підсумків (у разі повторно проведених комісійних експертиз) та остаточних підсумків. Кількість експертиз у випадках ЧМТ за «лікарськими справами» - 1555, 190 з яких – у випадках ЧМТ.

Також було досліджено судові рішення за даними Єдиного державного реєстру судових рішень України (ЄДРСРУ) з 2009р по 2022р. (20 судових вироків). Сайт ЄДРСРУ (<http://www.reyestr.court.gov.ua/>), інформація з якого є у вільному доступі.

При характеристиці якісних показників, частку варіант, що володіють досліджуваними ознаками (р), виражали у відсотках (%) до їх загального числа з урахуванням середньоквадратичного відхилення σ . Обробка та аналіз даних проводилися в програмних пакетах OpenOffice (Base, Calc, Writer, Draw, Math), GNU Octave зі збереженням вихідних документів у форматі *.doc, *.xls. Це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом і його використання регламентується ліцензією GPL (GNU General Public License).

Результати дослідження та їх обговорення

При статистичному аналізі експертиз, проведених у судово-медичному відділі, було виявлено, що серед усіх експертиз за так званими «лікарськими справами» відсоток їх у випадках ЧМТ коливався від $10,6 \pm 0,92\%$ (у 2014 р) до $13,24 \pm 0,92\%$ (у 2019 р). Кількість уточнених «Висновків експерта» загалом за 10 років сягнула 20, що склало $10,53\%$ від усіх призначених комісійних судово-медичних експертиз щодо якості надання медичної допомоги при ЧМТ, за роками відсоток уточнених коливався без чіткої тенденції. Втім спостерігалась тенденція к збільшенню відсотка змінених «Висновків експерта» за 10 років. Так якщо у 2012 р було змінено 4 «Висновки експерта» ($28,57 \pm 4,63\%$), а у 2021 р їх кількість вже стала 8 ($40 \pm 4,63\%$). У цілому за 10 років кількість змінених «Висновків експерта» була 62, що склало майже третину всіх комісійних судово-медичних експертиз за лікарськими справами у випадках ЧМТ ($32,63\%$) (табл. 1.)

Таблиця 1

Кількісна характеристика комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ, проведених ДСУ ГБ за лікарськими справами за 2012-2021 рр.

Роки	Всього за лікарськими справами n=	У випадках ЧМТ							
		Всього		Підтверджено		Уточнено		Змінено	
		n	%± σ	n	%± σ	n	%± σ	n	%± σ
2012	119	14	11,76±0,92	9	64,29±7,5	1	7,14±5,33	4	28,57±4,63
2013	149	18	12,1±0,92	11	61,11±7,5	2	11,11±5,33	5	27,78±4,63
2014	151	16	10,6±0,92	11	68,75±7,5	0	-	5	31,25±4,63
2015	145	16	11,03±0,92	10	62,5±7,5	2	12,5±5,33	4	25±4,63
2016	147	20	13,6±0,92	11	55±7,5	3	15±5,33	6	30±4,63
2017	205	27	13,17±0,92	16	59,26±7,5	2	7,41±5,33	9	33,33±4,63
2018	153	18	11,76±0,92	10	55,56±7,5	1	5,56±5,33	7	38,88±4,63
2019	151	20	13,24±0,92	11	55±7,5	2	10±5,33	7	35±4,63
2020	169	21	12,43±0,92	11	52,38±7,5	3	14,29±5,33	7	33,33±4,63
2021	166	20	12,05±0,92	8	40±7,5	4	20±5,33	8	40±4,63
Всього	1555	190	12,22	108	56,84	20	10,53	62	32,63

Розподіл всіх експертиз за лікарськими справами за фахами лікарів показав, що

найбільша питома вага експертиз стосовно лікарських справ належала до акушерсько-гінекологічної та хірургічної спеціальностей – 28,44 ± 2,44% та 22,9 ± 2,44%, відповідно (рис. 2). Нейрохірурги та анестезіологи зайняли 14% та 10%, відповідно. Втім, слід зазначити, що у випадках неналежного надання медичної допомоги при ЧМТ кримінальні провадження з наступним призначенням експертиз, окрім нейрохірургів та невропатологів, було відкрито і у відношенні медичних працівників інших спеціальностей: анестезіологів, хірургів, фельдшерів бригад «швидкої допомоги» травматологів та акушерів-гінекологів (пологова травма новонародженого), тобто тих, які частіше стикаються з невідкладними станами.

Рис. 1. Розподіл комісійних експертиз ДСУ ГБ щодо лікарських справ за різними лікарськими фахами протягом 2012-2021 р.р

Це підтверджує і моніторинг судових вироків у відношенні медичних працівників, пов'язаних з виконанням ними своїх професійних обов'язків (ст.139 Кримінального Кодексу України). Так у Єдиному державному реєстрі судових рішень України наявні 3 судові вирокі відносно 2 фельдшерів та 1 хірурга з приводу неналежного надання медичної допомоги у випадках ЧМТ.

При детальному аналізі комісійних судово-медичних експертиз при ЧМТ у відношенні медичного персоналу було встановлено, що комісіями ДСУ ГБ дефекти у наданні медичної допомоги було знайдено у 163 (85,78%), причинно-наслідковий зв'язок дефекту(-ів) з настанням несприятливого наслідку було встановлено у 126 (66,32%). Причому суттєві дефекти, які знаходилися у прямому причинному зв'язку з наслідками склали з них – 72 випадків (37,9%), у решті- дефекти, вплив яких на наслідки знаходився в опосередкованому зв'язку або не було можливим встановити провідний фактор – 54 випадок (28,42%) (рис.3.).

Також при аналізі експертиз щодо надання медичної допомоги у випадках ЧМТ виявилось, що у переважній більшості випадків (84,3%) всіх експертиз, які поступили до ДСУ ГБ, містили висновки відомчих комісій Управління охорони здоров'я (УОЗ). При більш детальному розгляді саме таких експертиз (100) і співставленні висновків було з'ясовано, що тільки у 24% випадків мало місце повне співпадіння результатів висновків комісій ДСУ ГБ, обласних бюро судово-медичної експертизи та УОЗ. Причому 12% випадків складали випадки з наявністю суттєвих дефектів, що знаходилися у прямому причинному зв'язку з наслідками (у даних ситуація відомчі комісії УОЗ не знаходили дефектів у наданні медичної допомоги).

Рис. 2. Розподіл комісійних експертиз ДСУ ГБ щодо лікарських справ за дефектами 2012-2021 рр

Висновки та перспективи подальших досліджень

1. При статистичному аналізі комісійних експертиз, проведених у судово-медичному відділі ДСУ ГБ у випадках визначення якості надання медичної допомоги при ЧМТ, було виявлено, що відсоток змінених «Висновків експерта» за 10 років збільшився від $28,57 \pm 4,63\%$ у 2012 р до $40 \pm 4,63\%$ у 2021 р.

2. Розподіл всіх експертиз за лікарськими справами за фахами лікарів показав, що на нейрохірургів та анестезіологів припадало 14% та 10%, відповідно, серед усіх спеціальностей.

3. При детальному аналізі комісійних судово-медичних експертиз при ЧМТ у відношенні медичного персоналу було встановлено, що комісіями ДСУ ГБ дефекти у наданні медичної допомоги та їх причинно-наслідковий зв'язок з настанням несприятливого наслідку було знайдено у переважній більшості випадків – 85,78% та 66,32%, відповідно.

4. Проаналізовані судово-медичні експертизи стосовно якості надання медичної допомоги при ЧМТ показали, що у 12% висновки відомчих комісій УОЗ не знаходили дефектів у наданні медичної допомоги у випадках наявності суттєвих дефектів, що знаходилися у прямому причинному зв'язку з наслідками.

5. Отже, незважаючи на існування методик та спеціальних джерел літератури, діагностика та лікування ЧМТ залишається складним завданням для клініцистів – не тільки профільні спеціалісти (невропатологи і нейрохірурги), а і лікарі інших спеціальностей і навіть молодший медичний персонал, який стикається з невідкладними станами. Також судово-медична оцінка якості лікування ЧМТ викликає труднощі у експертів. Вивчення дефектів діагностики, лікування та експертної оцінки ЧМТ потребує детального дослідження для покращення якості проведення судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ.

Література/ References:

1. Цимбалюк ВІ, Гудак ПС, Петрів ТІ. Нейрохірургія: навчальний посібник. Тернопіль: Укрмедкнига; 2013. 254 с. [Tymbaliuk VI, Hudak PS, Petriv TI. Neurokirurhiia: navchalnyi posibnyk. Ternopil: Ukrmedknyha; 2013. 254 s.]

2. Albrecht JS, Afshar M, Stein DM, et al. Association of Alcohol With Mortality After Traumatic Brain Injury. Am J Epidemiol. 2018. 1;187(2):233-241. doi: 10.1093/aje/kwx254

3. Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury. (online) September 2016. [downloaded 01.02.2023] https://braintrauma.org/uploads/03/12/Guidelines_for_Management_of_Severe_TBI_4th_Edition.pdf

4. Шевчук В.А. Судово-медична нейротравматологія. – К.: МП Леся, 2003. – 79 с. [Shevchuk V.A. Sudovo-medychna neirotravmatolohiia. – K.: MP Lesia, 2003. – 79 s.]

Робота надійшла в редакцію 25.04.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування